

Словообразование и грамматика

УДК 81'373.611

К. Ю. Емельянова © 2024

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»

АББРЕВИАТУРНАЯ ГРУППА ДЕМ (ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ): ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА³

Статья посвящена описанию аббревиатурной группы *дем* (*демократический*). Работа опирается на два принципа — количественный и структурно-формальный. Результатом количественного анализа стало рассмотрение аббревиатурной группы *дем* с позиции количественных характеристик. Структурно-формальный анализ позволил соотнести минимальные смысловые единицы в гнезде эквивалентности и рассмотреть структурные изменения этих единиц в результате дешифровки.

Ключевые слова: аббревиатурная группа, количественный принцип, структурно-формальный принцип.

Экспериментальная лаборатория исследований тенденций аббревиации при кафедре русского языка Донецкого государственного университета (далее — Лаборатория) занимается разработкой теории аббревиации, в которой под **аббревиатурной группой** понимается группа слов с тождественным **абброконструктом** («часть аббревиатуры, сокращённый эквивалент какого-либо слова» [4, с. 16]). Например, слова с абброконструктом *авиа-* (*авиавыставка, авиагородок, авиадвигатель, авиазавод, авиаиндустрия* и др.) образуют аббревиатурную группу *авиа*; лексемы с начальным компонентом *био-* (*биоакустика, биодатчик, био завод, биокомплекс, биомеханика* и др.) формируют аббревиатурную группу *био*; единицы с сокращённым конструктом *вело-* (*велобагажник, веловыставка, велодеталь, велоезда, велозал* и др.) объединяются в аббревиатурную группу *вело* и т. д.

Целью данной статьи является описание аббревиатурной группы *дем* (*демократический*). Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих **задач**:

- 1) разграничение синхронного и диахронного подходов к описанию сложносокращённых слов;
- 2) рассмотрение понятия «аббревиатурная группа»;
- 3) выделение параметров описания аббревиатурной группы;
- 4) описание аббревиатурной группы *дем*.

В теории Лаборатории применяются два подхода к анализу сложносокращённых слов — диахронный и синхронный.

Цель **диахронного подхода** — определение отношений производности между аббревиатурой и эквивалентным ей словосочетанием. Иначе говоря, при диахронном подходе необходимо установить: 1) является ли словосочетание первичной единицей, от которой образуется аббревиатура; это явление **универбализации** — «процесс трансформации словосочетания в функционально-семантически эквивалентное ему

³ Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX-XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 1023111500001-7-6.2.1;6.2.2)

слово» [4, с. 21], или же сложносокращённое слово выступает «производящим» для словосочетания; это явление **квазиунивербализации** — «образование единиц, имитирующих структуру универбатов» [4, с. 18] (квазиунивербаты образуются не от словосочетаний, а от слов); 2) обнаруживаются ли у сложносокращённого слова, образованного в результате квазиунивербализации, вторичные эквиваленты, возникшие в результате **псевдоунивербализации**, под которой понимается «развёртывание аббревиатурного слова в словосочетание с тождественным значением» [4, с. 20].

В основу **синхронного подхода** положен анализ мотивационных отношений между аббревиатурой и её текстовыми эквивалентами на актуальном срезе языка. На основе данного подхода создаётся Толковый словарь сложносокращённых слов русского языка (далее — Словарь) [5], составлением которого занимается Лаборатория.

В аббревиатурную группу *дем* входят 26 сокращённых единиц. Вместе с аббревиатурами в аббревиатурную группу входят все **текстовые эквиваленты** — словосочетания, связанные со сложносокращёнными словами мотивационными отношениями и используемые в текстах в качестве их абсолютных синонимов. Например, для сокращения *демальянс* были обнаружены следующие текстовые эквиваленты: *демократический альянс, альянс демократических сил, альянс демократических партий*; аббревиатура *демблок* коррелирует с такими текстовыми эквивалентами, как *демократический блок, блок демократических сил, блок демократических партий*; сложносокращённое слово *демкоалиция* объединяет словосочетания *демократическая коалиция, коалиция демократических сил, коалиция демократов* и т. д.

Текстовые эквиваленты образуют **гнездо эквивалентности**, формируемое под влиянием **дешифровальных стимулов** — имплицитных знаний, «которые стимулируют возможность разного дешифрования сложного слова» [1, с. 35]. Дешифровальной матрицей называется «совокупность всех дешифровальных стимулов, которые могут быть использованы для расшифровки сложных слов группы» [3, с. 42]. Текстовые эквиваленты слова *демкоалиция* (*демократическая коалиция, коалиция демократических сил, коалиция демократов*) образуют гнездо эквивалентности, формируемое под влиянием таких дешифровальных стимулов, как *демократическая, демократических сил, демократов*. Представленные дешифровальные стимулы являются дешифровальной матрицей сложносокращённого слова *демкоалиция*.

Для анализа аббревиатурной группы *дем* используется типология, предложенная В. А. Рязановой [2, которая предлагает выделять два принципа, по которым может быть проведена типологизация аббревиатурных групп русского языка — **квантитативный** и **структурно-формальный**.

Квантитативный принцип описания аббревиатурных групп имеет в своей основе учёт их количественных характеристик. На основе данного анализа сформированы следующие типологии:

1. **По соотношению частотности употреблений.** Данная типология основана на учёте баланса индексов — «частное от деления индекса употребления аббревиатурного слова на индекс употребления словосочетания» [4, с. 18]. Если баланс индексов > 1 , словосочетание употребляется в поисковых машинах реже слова, а если < 1 , слово употребляется реже словосочетания. В первом случае аббревиатура первична, а словосочетание вторично (процесс квазиунивербализации), во втором случае — словосочетание первично, а аббревиатура вторична (процесс универбализации). На основании этого выделяются **универбализационные, псевдоунивербализационные** и **комбинированные** группы. Аббревиатурная группа *дем* относится к универбализационным, поскольку в аббревиатурной группе 23 единицы образованы в результате универбализации (*демальянс, демблок, дембольшинство, демдвижение, демжурнал, демоидеолог, демиздание, демкоалиция, демлагерь, демлидер, демоппозиция,*

демофрения, демпартия, демпечать, демплатформа, демпресса, демпропаганда, демрадио, демреспублика, демреформа, демсила, демсоциалист, демхристианин). Лишь 1 единица появилась в результате квазиунивербализации (*демишиза*).

2. **По количеству употреблений.** В Словарь включаются только те аббревиатуры, которые встречаются в текстах интернет-пространства больше 500 раз. В соответствии с частотой употребления языковых единиц В. А. Рязанова выделяет **регулярные** и **окказиональные** группы. Аббревиатурная группа *дем* относится к регулярным, поскольку 24 анализируемых сокращения с аббревиатурным компонентом *дем-* употребляются больше 500 раз. Однако в данной группе обнаруживается 2 окказиональных сложносокращённых слова — *демвыборосс* (161 употр.) и *демстандарт* (466 употр.). Окказиональные аббревиатуры не входят в Толковый словарь сложносокращённых слов русского языка. Для данных единиц предполагается выпуск дополнения к Словарю — Словарь квазиаббревиатур.

Структурно-формальный принцип «основан на формальной соотнесённости минимальных смысловых единиц в гнезде эквивалентности — компонентов сложного слова (базиса и признака) и компонентов эквивалентных словосочетаний (составляющих словосочетание слов) и на структурном изменении этих компонентов, происходящем в процессе дешифровки» [2, с. 116]. Исходя из этого, В. А. Рязанова предложила следующую типологию аббревиатурных групп.

3. **По возможностям трактовки начального компонента сложного слова.** «Множественная дешифровка сложного слова приводит к тому, что его начальный конструкт в результате развёртывания может представлять разные типы деривационной трактовки» [2, с. 116]. В соответствии со способом трактовки аббревиатурного конструкта выделяется следующая типология групп:

а) **аббревиатурные группы** (эти группы образуют слова, начальный компонент которых трактуется как аббревиатурный, то есть является равным части основы эквивалента);

б) **гибридные аббревиатурно-композиционные группы** (в эти группы входят слова с гибридным конструктом, то есть с сокращённым компонентом, который одновременно трактуется как аббревиатурный (то есть равный части основы слова) и как композиционный (то есть равный целому слову) конструкт);

в) **гибридные аббревиатурно-юкстапозитивные группы** (наравне с аббревиатурной трактовкой конструкта существует юкстапозитивная трактовка, при которой конструкт полностью дублирует эквивалентное слово).

Дем относится к аббревиатурным группам, поскольку аббревиатурный конструкт во всех случаях является равным части основы слова: *демократическое большинство* — *демократическое большинство демократов*; *демократическая коалиция* — *демократическая коалиция, коалиция демократических сил, коалиция демократов*; *демократический лагерь* — *демократический лагерь, лагерь демократов, лагерь демократии, лагерь демократических сил*; *демократический лидер* — *лидер демократической партии, лидер демократов, демократический лидер, лидер демократии* и т. д.

4. **По характеру репрезентации базисного и признакового компонентов.** «Разные типы сложносокращённых единиц по-разному репрезентируют слова, которые в эквивалентном словосочетании занимают базисную и признаковую позицию» [2, с. 117]. По характеру репрезентации компонентов выделяются следующие типы групп:

а) **группы слов с сокращённым признаковым компонентом** (здесь реализуются две наиболее распространённые формальные модели развёртывания аббревиатуры: «прил1 + сущ1» и «сущ1 + сущ2», где 1 — Им. п., 2 — Род. п.);

б) **группы слов с сокращённым базисным компонентом** (в этом случае словосочетания построены по схеме «сущ1 + сущ2»);

в) **группы слов с сокращёнными базисным и признаковым компонентами** (к данному типу относятся слоговые и инициально-слоговые аббревиатуры);

г) **группы слов с вариативностью способов репрезентации компонентов** («в гнёздах эквивалентности гибридных групп универбализация комбинируется со словосложением; в результате слово трактуется как сложносокращённое (с сокращённым начальным компонентом) и как композит/юкстапозит (с сохранённой основой начального компонента или с абсолютной его репрезентацией)» [2, с. 118].

Аббревиатурная группа *дем* относится к первому типу — группы слов с сокращённым признаковым компонентом: *демпольшинство* — *демократическое большинство* и *большинство демократов*; *демоидеолог* — *демократический идеолог* и *идеолог демократии*; *демпартия* — *демократическая партия* и *партия демократов* и т. д.

5. По структуре дешифровальных матриц. «Появление множественности синтаксических эквивалентов обусловлено влиянием **дешифровальных стимулов (ДС)** — стереотипных моделей расшифровки сложного слова. Совокупность всех дешифровальных стимулов группы (собственно моделей, по которым возможно развёртывание всех сложных слов одной аббревиатуры) составляет её **дешифровальную матрицу (ДМ)**» [2, с. 118]. Ранее разработанная Лабораторией структурно-семантическая классификация дешифровальных стимулов была использована для выработки типологии аббревиатурных групп:

а) **группы с презентативной дешифровальной матрицей** («в группах такого типа ДМ представлена только ДС презентативного типа, которые имеют обобщённую семантику и воспроизводят структуру сложного слова» [2, с. 118]).

б) **группы с релятивной дешифровальной матрицей** («дешифровальные матрицы релятивного типа содержат дешифровальные стимулы, которые реализуют падежную или предложно-падежную форму и актуализируют грамматические значения числа и падежа, не заложенные в структуре сложного слова» [2, с. 118]). Данные группы — редкое явление в Словаре.

в) **группы с комбинированной дешифровальной матрицей** («...дешифровальные матрицы содержат, как правило, несколько разнотипных дешифровальных стимулов»). В теории Лаборатории выделяют следующие разновидности комбинированных дешифровальных матриц:

• **презентативные дешифровальные стимулы + релятивные дешифровальные стимулы.**

• **презентативные дешифровальные стимулы + модификационные дешифровальные стимулы.** «В этой разновидности ДМ усложняется модификационными дешифровальными стимулами. Модификационный ДС порождает эквиваленты, формально более сложные, чем аббревиатура, и включает в словосочетание дополнительный ономазиологический признак, не выраженный в сложном слове» [2, с. 119].

• **презентативные дешифровальные стимулы + релятивные дешифровальные стимулы + модификационные дешифровальные стимулы.**

Аббревиатурная группа *дем* относится к последней разновидности: в этой группе обнаруживаются такие дешифровальные стимулы, как *демократический* (*демальянс* — *демократический альянс*, *демблок* — *демократический блок*, *демпольшинство* — *демократическое большинство*), *демократов* (*демпольшинство* — *большинство демократов*, *демкоалиция* — *коалиция демократов*, *демлагерь* — *лагерь демократов*), *демократии* (*демоидеолог* — *идеолог демократии*, *демлагерь* — *лагерь демократии*, *демлидер* — *лидер демократии*), *демократической партии* (*демлидер* — *лидер демократической партии*), *демократических партий* (*демальянс* — *альянс демократических партий*, *демблок* — *блок демократических партий*), *демократических сил* (*демальянс* — *альянс демократических сил*, *демблок* — *блок демократических сил*, *демкоалиция* — *коалиция демократических сил*). Однако в данной аббревиатурной группе были найдены текстовые

эквиваленты, дешифровальные стимулы которых не входят ни в одну из представленных классификаций: 1) *демохристианин* — *христианский демократ*, где аббреоконструкт *демо* разворачивается не в признаковый компонент, а в базисный, а вторая часть сложного слова занимает не базисную позицию, а признаковую; 2) *демофрения* — *демократия и шизофрения*, где появляется не традиционное словосочетание с подчинительной связью, а два однородных члена с сочинительной связью.

6. По типу семантической коррелятивности. «Существование комплекса словосочетаний в гнезде эквивалентности обуславливает множественность трактовки сложного слова. Синтаксические эквиваленты имеют различающуюся семантику, поскольку дешифровальные стимулы мотивируют разную интерпретацию сложного слова. При сопоставлении вариантов интерпретации обнаруживается, что степень их семантического различия колеблется от незначительного до весомого» [2, с. 119]. Этот показатель лёг в основу следующей типологии групп:

а) **однозначные группы**, в которых «конструкт в сопоставлении с компонентами словосочетаний сохраняет тождественную семантику» [2, с. 119].

б) **симультантные группы**, где параллельно существуют семантические корреляты — симультанты, называющие разные объекты действительности, которые в языковом пространстве имеют омонимичные средства выражения.

Аббревиатурная группа *дем* относится к однозначным группам.

7. По объёму дешифровальных матриц отмечаются следующие группы:

а) **группы с простой дешифровальной матрицей**, к которым относятся группы, имеющие всего один дешифровальный стимул;

б) **группы с составной дешифровальной матрицей**, к которым относятся группы, в дешифровальных матрицах которых обнаруживается несколько (от 2 до 10) возможных дешифровальных стимулов.

в) **группы со множественной дешифровальной матрицей**, в которых больше 10 дешифровальных стимулов.

Аббревиатурная группа *дем* относится ко второму типу — это группа с составной дешифровальной матрицей, поскольку в ней насчитывается 6 дешифровальных стимулов.

Таким образом, в результате проведённого анализа аббревиатурной группы *дем* можно сделать следующие выводы:

1) по соотношению частотности употреблений сложносокращённых слов и связанных с ними текстовых эквивалентов аббревиатурная группа *дем* относится к универбализационному типу;

2) по количеству употреблений сложносокращённых слов группа *дем* относится к регулярным группам;

3) по возможностям трактовки начального компонента сложного слова анализируемая группа является аббревиатурной;

4) по характеру репрезентации базисного и признакового компонентов *дем* относится к группам слов с сокращённым признаковым компонентом;

5) по структуре дешифровальных матриц рассматриваемая аббревиатурная группа относится к группам с комбинированной дешифровальной матрицей со следующей разновидностью: презентативные дешифровальные стимулы + релятивные дешифровальные стимулы + модификационные дешифровальные стимулы;

6) по типу семантической коррелятивности аббревиатурная группа *дем* — это однозначная группа;

7) по объёму дешифровальных матриц это группа с составной дешифровальной матрицей.

Особенностью аббревиатурной группы *дем* является то, что в неё входит два сложносокращённых слова, текстовые эквиваленты которых нельзя отнести ни к одной

представленной классификации: *демохристианин* — *христианский демократ* и *демофрения* — *демократия* и *шизофрения*.

В дальнейших работах планируется рассмотреть функциональные разновидности аббреконструкта *дем* (*демократический*).

ЛИТЕРАТУРА

1. Рязанова В. А. Дешифровальный стимул как фактор образования мутантной группы / В. А. Рязанова // Новые горизонты русистики: научный журнал. — Донецк, 2017. — С. 33–37.
2. Рязанова В. А. Типология аббревиатурных групп: принципы и реализация / В. А. Рязанова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2020. — №1. — С. 114–122.
3. Рязанова В. А. Соотношение количественных характеристик в аббревиатурных группах / В. А. Рязанова // Новые горизонты русистики. — 2022. — № 18. — С. 42–47.
4. Теркулов В. И. Материалы к словарю терминов Экспериментальной лаборатории исследований тенденций аббревиации / В. И. Теркулов // Восточнославянская филология. — 2016. — №3. — С. 13–25.
5. Толковый словарь сложносокращённых слов русского языка / В. И. Теркулов, А. И. Бровец, В. А. Рязанова, К. Ю. Емельянова и др.; под ред. В. И. Теркулова; Фонд «Русский мир», ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет». — Донецк, 2023.

Поступила в редакцию 12.03.2024 г.

К. У. Yemelyanova

ABBREVIATION GROUP DEM (DEMOCRATIC): GENERAL CHARACTERISTICS

The article is devoted to the description of the abbreviation group *dem* (*democratic*). The work is based on two principles — quantitative and structural-formal. The result of the quantitative analysis was the consideration of the abbreviation group *dem* from the perspective of quantitative characteristics. Structural-formal analysis made it possible to correlate the minimal semantic units in the equivalence nest and consider the structural changes of these units as a result of decoding.

Key words: *abbreviation group, quantitative principle, structural-formal principle.*

Емельянова Ксения Юрьевна.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Аспирант
E-mail: kemelanova966@gmail.com

Yemelyanova Ksenia Yurievna.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Postgraduate student.
E-mail: kemelanova966@gmail.com

УДК 81'373.611

Т. А. Кириченко © 2024

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. В. И. Теркулов)*

МЕТОДИКИ ОПИСАНИЯ СЛОЖНОСОКРАЩЕННЫХ ОНИМОВ

Целью исследования является характеристика модели описания сложносокращённых онимов. В ходе исследования было установлено, что зачастую ССО являются результатом искусственного конструирования, исходя из общего семантического значения официального полного наименования, а не из его структуры. Использование синхронного и диахронного подходов с разработанными методиками (ономасиологическая, количественная, семантическая интерпретационная и хронологическая) позволили нам описать структуру и деривационные процессы в аббревиатурном гнезде ССО, а также определить ономасиологическую природу сокращений-онимов.

Ключевые слова: *сложносокращённые онимы, аббревиатура, деривация, псевдоунивербализация.*

Актуальность темы определяется тем, что смысловая неоднозначность названий часто вызывает множество интерпретаций при декодировании их реципиентами. В связи с